

O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO E O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM RELATO DE TRABALHO COM O TANGRAM

THE SUPERVISED CURRICULAR INTERNSHIP AND THE TEACHING OF MATHEMATICAL
CONCEPTS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: A REPORT ON WORKING WITH TANGRAMS

LAS PRÁCTICAS CURRICULARES SUPERVISADAS Y LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: UN INFORME SOBRE EL TRABAJO CON TANGRAMS

Isabela Bispo de Araujo ¹
Natalya Chiliga de Souza ²
Edilson de Araújo dos Santos ³
Luciana Figueiredo Lacanallo-Arrais ⁴

Manuscrito submetido em: 25 de julho de 2024.

Aprovado em: 07 de maio de 2025.

Publicado em: 25 de julho de 2025.

Resumo

Neste trabalho objetivamos expor um relato de experiência com as ações de ensino desenvolvidas durante a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado na Educação Infantil, buscou-se desenvolver junto aos estudantes a linguagem matemática, na qual adotamos a brincadeira como forma de potencializar os sujeitos em atividade de aprendizagem. Com base nos estudos realizados na disciplina, defendemos que o período escolar da Educação Infantil precisa ser organizado por meio de intervenções pedagógicas que envolvam a ludicidade, visto que são essas ações de ensino que proporcionam o aprendizado na direção do máximo desenvolvido da criança. Portanto, para evidenciar as contribuições do brincar para a aprendizagem da matemática, na Educação Infantil, relatamos, neste texto, as experiências adquiridas ao propor um plano de aula e executá-lo no Estágio Curricular Supervisionado. Pautando-nos na Teoria Histórico-Cultural, partimos de uma literatura infantil e de um jogo, o Tangram, para o desenvolvimento da percepção por meio das figuras geométricas. Como resultados, podemos evidenciar que desenvolver a linguagem matemática por meio do lúdico é necessário e exige o domínio de conhecimentos e princípios teórico-práticos pelo professor, de modo a, verdadeiramente, potencializar o desenvolvimento intelectual das crianças na Educação Infantil.

Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural; Estágio Curricular Supervisionado; Linguagem matemática; Educação infantil.

¹ Mestranda em Educação pela Universidade Estadual de Maringá. Especialista em Gestão Pública: Residência Técnica pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática na Infância.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0827-3745> Contato: isabelabispoar@gmail.com

² Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7416-558X> Contato: natalyachiliga@outlook.com

³ Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Professor no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Grande Dourados. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho Docente e Educação Matemática na Infância.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6430-0489> Contato: ediegidiosantos@gmail.com

⁴ Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Maringá. Professora no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Grande Dourados. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática na Infância.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5297-7823> Contato: lflacanallo@uem.br

Abstract

The aim of this paper is to present an experience report on the teaching activities carried out during the Supervised Curricular Internship in Early Childhood Education. The aim was to develop mathematical language with the students, in which we adopted play as a way of empowering the subjects in their learning activities. Based on the studies carried out in the discipline, we argue that the Early Childhood Education school period needs to be organized through pedagogical interventions that involve playfulness, since it is these teaching actions that provide learning in the direction of the child's maximum development. Therefore, in order to highlight the contributions of play to learning mathematics in Early Childhood Education, we report in this text on the experiences gained from proposing a lesson plan and carrying it out during the Supervised Curricular Internship. Based on the Historical-Cultural Theory, we used children's literature and a game, Tangram, to develop perception through geometric figures. The results show that developing mathematical language through play is necessary and requires teachers to master theoretical and practical knowledge and principles in order to truly enhance the intellectual development of children in Early Childhood Education.

Keywords: Historical-Cultural Theory; Supervised Curricular Internship; Mathematical language; Early childhood education.

Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar un informe de experiencia sobre las actividades de enseñanza realizadas durante la Pasantía Curricular Supervisada en Educación Infantil, con el objetivo de desarrollar el lenguaje matemático con los alumnos, en el cual adoptamos el juego como forma de potenciar a los sujetos en sus actividades de aprendizaje. A partir de los estudios realizados en la disciplina, sostenemos que el período escolar de la Educación Infantil necesita ser organizado a través de intervenciones pedagógicas que involucren la lúdica, ya que son estas acciones didácticas las que proporcionan aprendizajes en la dirección del máximo desarrollo del niño. Por lo tanto, con el objetivo de destacar las contribuciones del juego al aprendizaje de las matemáticas en la Educación Infantil, relatamos en este texto las experiencias adquiridas al proponer un plan de clase y llevarlo a cabo durante la Práctica Curricular Supervisada. Basándonos en la Teoría Histórico-Cultural, utilizamos literatura infantil y un juego, el Tangram, para desarrollar la percepción a través de figuras geométricas. Los resultados muestran que el desarrollo del lenguaje matemático a través del juego es necesario y requiere que los profesores dominen conocimientos y principios teóricos y prácticos para potenciar realmente el desarrollo intelectual de los niños en Educación Infantil.

Palabras clave: Teoría histórico-cultural; Prácticas curriculares supervisadas; Lenguaje matemático; Educación infantil.

Introdução

Ao adotarmos a Teoria Histórico-Cultural (THC) como fundamento de nossos estudos, compreendemos que a Educação Infantil é um período da educação escolar, em que a criança pode aprender por meio do lúdico, isto é, por meio de jogos, brincadeiras e outras ações que explorem essa especificidade. Por isso, ao planejar as ações de ensino, esse fato não pode ser secundarizado, principalmente, para as crianças nessa etapa de ensino. Reconhecemos, como professores em formação e pesquisadores, que planejar e organizar intervenções

pedagógicas com ludicidade é uma necessidade, pois essas potencializam e direcionam a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Assim, pensamos na brincadeira de modo sistematizado e entendemos que ela não é natural, precisa ser ensinada à criança (Elkonin, 2009). O adulto, entre eles, os professores são os responsáveis por demonstrar as formas humanas de relações e atividade, possibilitando que a criança compreenda essas relações e as generalize para diferentes contextos e condições.

Entretanto, em nossos estudos, constatamos que isso não é algo, significativamente, presente na Educação Infantil, pois, em especial, quando refletimos sobre como os conteúdos matemáticos são explorados. Percebemos que, em alguns casos, os professores renunciam à brincadeira e explicam os conteúdos desse campo do conhecimento de forma mecânica, enfatizando apenas a memorização, sem sentido. Winkler e Lacanallo-Arrais (2019), apontam que o eixo mais abordado com as crianças da Educação Infantil é o de números e operações, com ênfase na relação número e quantidade. Prioriza-se o ensino da significação aritmética, expondo as grafias dos números, a contagem e a sequência do número com o objetivo de que a criança decore, o que não implica em compreender. Assim, defendemos, neste trabalho, que o lúdico, sobretudo, o brincar é necessário para ensinar matemática, na Educação Infantil, e isso amplia as formas de trabalho presentes em muitas escolas.

De forma a evidenciar as contribuições do brincar na Educação Infantil para a aprendizagem da matemática, relatamos o processo de elaboração de um plano de aula organizado para uma intervenção pedagógica no Estágio Curricular Supervisionado Educação Infantil, vivenciado no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Paraná-PR.

Fundamentamos nossas ações, bem como, os estudos da disciplina nos princípios da THC. A linguagem, neste texto, é entendida como uma função ligada à constituição da consciência e é essencial à realização de ações de ensino que potencializem o desenvolvimento com as crianças, pois por meio dela, também, desenvolvem-se os demais processos psicológicos (Santos, 2020). Para o aprofundamento, com relação à matemática, pautamo-nos, também, em autores como Sousa (2014) e Castro, Santos e Arrais (2023), que discutem a aprendizagem de conceitos matemáticos na infância. A percepção matemática envolve a exploração dos conceitos, pensando nas significações numéricas, medidas e geométricas. Ainda que nas escolas predomine a valorização da significação numérica, a

geometria é um dos conhecimentos matemáticos mais antigos, pois desde quando a humanidade necessitou construir casas, instrumentos e realizar a divisão/medição de terras, esses conceitos tornam-se essenciais à vida em sociedade. Organizada no século II a.C. por Euclides (Lorenzato, 2011) as noções espaciais precisam ser ensinadas desde a Educação Infantil.

Para isso, aliamos um dos princípios teórico-práticos que adotamos em nossa organização das ações de ensino, a unidade sujeito-conteúdo-forma (Ferro, 2023), e relatamos o trabalho realizado com o Tangram⁵. Por meio de ações sistematizadas e intencionais, exploramos o jogo e o conteúdo das figuras geométricas, tendo como preocupação o desenvolvimento da linguagem matemática.

Portanto, neste trabalho, objetivamos expor um relato de experiência com as ações de ensino desenvolvidas, durante a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, na Educação Infantil, buscou-se desenvolver junto aos estudantes a percepção matemática, a qual adotamos a brincadeira como forma de potencializar os sujeitos em atividade de aprendizagem.

A linguagem matemática na Educação Infantil

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica que marca o ingresso dos sujeitos a inúmeras vivências escolares. Nesse sentido, é indispensável que se compreenda o processo de desenvolvimento infantil para que as ações de ensino sejam propostas e conduzidas com intencionalidade (Lazaretti, 2022). Destacamos que as ações de ensino, nessa etapa, ao serem pautadas no brincar, são indicadores de aprendizagem e desenvolvimento, já que a criança “brinca não apenas porque é divertido, embora também o seja; mas faz, acima de tudo, para atender a um dos mais fortes apelos humanos; o sentido de pertença social” (Martins, 2006, p. 40).

Reiterando a educação por meio do lúdico, reconhecemos a possibilidade de trabalhar o conhecimento científico com a criança, em especial o matemático, pois ao vivenciar ações de ensino lúdicas, planejadas e intencionais, podemos gerar a necessidade da criança

⁵ O Tangram é um jogo de origem japonesa, composto por peças geométricas, que, juntas, formam um quadrado. Essas peças podem ser dispostas formando diversas outras imagens

distinguir diferentes figuras geométricas, localizar-se no espaço, controlar quantidades e entre outras ações que a criam condições para entender os fenômenos sociais e os conhecimentos presentes no seu cotidiano.

Destacamos, em nosso relato, o ensino na Educação Infantil das bases conceituais da matemática. Corroboramos com a compreensão de que o objeto de ensino e aprendizagem da matemática na educação escolar consiste no “controle do movimento das variações das diferentes grandezas, compreendendo que as relações entre as diferentes grandezas relevam os aspectos geométricos, algébricos e aritméticos” (Cascavel, 2020, p. 310). Essas significações da matemática que apresentamos constituem-se em uma linguagem, Moura (2011, p. 52, tradução nossa) destaca que “aprender a linguagem matemática é mais além que aprender códigos e regras”. Esse é o “[...] método de conhecer e transmitir o que conhece. [...] É se fazer humano”.

Diante disso, o professor pode selecionar de modo mais adequado ações de ensino e aprendizagem que alcancem a Zona de Desenvolvimento Iminente, ou seja, a área em que a aprendizagem não está consolidada, mas que caminha para atingir o Nível de Desenvolvimento Real (Vygotsky, 1984). Pasqualini (2010, p. 174) afirma que essa área “corresponde às funções psíquicas que estão iniciando seu ciclo de desenvolvimento, as quais a criança só é capaz de empregar com auxílio do educador (ou de crianças mais experientes)”.

Nessa perspectiva, devemos buscar um ensino que crie condições para a aprendizagem dos estudantes ou, como pontua Vigotsky (1991), apenas a correta organização do ensino possibilita o desenvolvimento psíquico. Cabe enfatizar que este ensino precisa atuar sobre as possibilidades de desenvolvimento da criança e não sobre o que já é dominado por ela. Constatamos em Vigotsky (1991) que o ensino deve ser organizado com base nos conhecimentos científicos, além disso, o autor aponta que o aprendizado destes conceitos é “[...] uma poderosa forma que direciona o seu desenvolvimento, determinando o destino de todo seu desenvolvimento mental.” (Vigotsky, 1991, p. 107).

Esse constitui-se como um princípio para a organização do ensino para as crianças pequenas, além de destacar o sujeito da aprendizagem, visualizamos nesse princípio a necessidade da intencionalidade por parte do educador de criar condições para atuar no desenvolvimento da criança e na elaboração de ações de ensino, que levem em consideração as possibilidades de desenvolvimento e não apenas enfatizem o que o estudante já domina.

Assim, ao considerar os conhecimentos dos alunos, cabe ao professor da Educação Infantil potencializar o desenvolvimento da percepção matemática, criando situações em que a criança precise separar, classificar, empilhar, juntar, ordenar, seriar, etc., objetos a partir dos diferentes atributos que os compõem. Isto é, permitir que a criança atue sobre os objetos mediados por situações de ensino que criem a necessidade dos objetos e compreensão dos fenômenos da realidade objetiva. A percepção, como uma função psíquica superior, “[...] é uma atividade cognitiva complexa que emprega dispositivos auxiliares e envolve uma participação íntima da linguagem” (Luria, 1990, p. 38).

Nessa direção, sobre a articulação entre percepção e linguagem, Sousa (2014, p. 61) afirma que por meio da brincadeira, isto é, na atividade lúdica, quando pensada para a organização do ensino, “[...] as crianças devem ser convidadas a se encontrarem, pedagogicamente, com a linguagem matemática, considerando-se o pressuposto básico da Educação Matemática é o encontro afeito, cultural e científico entre educadores e educandos”. Por isso, no processo de pensar o ensino de matemática para crianças dessa etapa de ensino, os docentes devem considerar que o fazer-se humano pela linguagem matemática implica em lançar mão de aspectos afetivos que envolvem o domínio da linguagem.

Ao refletir sobre o cotidiano das crianças, os símbolos e os instrumentos, isto é, a linguagem matemática usada para expressar e comunicar ideias e conceitos matemáticos, o professor pode problematizar as vivências e, com isso, possibilitar o desenvolvimento dessa linguagem. Problematizar as vivências em sala de aula, possibilita ao aluno superar a relação empírica e imediata com os conceitos, construindo, assim, por meio da linguagem matemática, uma nova forma de analisar e observar os objetos e fenômenos. Castro, Santos e Arrais (2023, p. 6) reafirmam que “a criança pode explorar o campo espacial, topológico, numérico e de medida, podendo reconhecer em situações cotidianas a presença da matemática”, ou seja, a matemática como linguagem é uma ferramenta humana.

Mas, como esses princípios podem ser elencados na organização do ensino? Na busca por responder a essa questão, no próximo tópico, passamos a caracterizar um trabalho realizado sobre a linguagem matemática com crianças de quatro a cinco anos, de um Centro Municipal de Educação Infantil de um município localizado na região noroeste do Paraná.

Uma possibilidade para organização do ensino de matemática na Educação Infantil

O Estágio Curricular Supervisionado na Educação Infantil, é uma disciplina do curso de Pedagogia. Nos estudos de Santos (2023, p.13), esse componente na formação inicial recebe destaque ao apontar que este pode:

potencializar a atividade de aprendizagem docente ao colocar em atividade de ensino o acadêmico, cujo objeto é a atividade pedagógica, no qual o fim está no estabelecimento de um modo geral para a organização da atuação pedagógica frente aos espaços escolares e/ou não-escolares.

Considerando esses aspectos, em uma das avaliações propostas, fez-se necessário planejar e desenvolver um plano de aula para crianças de quatro a cinco anos de idade com o conceito: formas e figuras geométricas, previsto tanto no currículo municipal de educação, como também, na Base Nacional Comum Curricular, no eixo: Campo de experiência: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (Brasil, 2018). O plano foi organizado e desenvolvido em dupla, com supervisão da professora da disciplina e apoio da professora regente indicada pela escola de realização do estágio.

Elaboramos ações de ensino, buscando envolver as crianças, com o conteúdo a ser trabalhado, tendo o lúdico como elemento a ser considerado na organização do ensino. O objetivo era ensinar as formas e figuras geométricas, utilizando a linguagem matemática, para apropriar-se das características e das especificidades que as compõem e definem, tendo o Tangram como recurso didático.

Cabe destacar que o concreto como ponto de partida deve direcionar o problematizar de questões abstratas, isto é, reconhecer ou apenas identificar as formas e figuras geométricas é reforçar os nexos externos do conceito. Essa forma de organizar as ações de ensino, direcionam a um tipo de pensamento, o fixado no externo que pouco ou nada contribui para a aprendizagem e domínio dos aspectos abstratos, trata-se do pensamento empírico. Ao tratar sobre isso, Sousa (2014) afirma que o trabalho docente deve ter como foco os nexos internos, ou seja, aqueles conceitos que possibilitam a formação do pensamento teórico, nas palavras da autora “os nexos externos limitam se limitam aos elementos perceptíveis do conceito enquanto os internos compõem o lógico-histórico do conceito” (Sousa, 2014, p. 62). No caso, os nexos internos da linguagem matemática, afetos à geometria, são a composição e a decomposição.

Diante disso, para iniciar o trabalho, problematizamos o conteúdo a partir de uma literatura infantil. Entendemos que esse tipo de literatura é uma ferramenta importante para o ensino, uma vez que possibilita à criança, deleitar-se, divertir-se e aprender, relacionando diferentes áreas de conhecimento. Lajolo e Zilberman (2007, p. 73) realizam um paralelo entre a literatura, educação e sociedade e ressaltam que a literatura é “um instrumento de difusão de seus valores”. Para as autoras é por meio da ficção, com a diversidade de temas e personagens, que as crianças aprendem diversas exigências sociais, indo além do que a escola pode ensinar. Assim, entende-se a importância de utilizar a literatura para propiciar a aprendizagem na criança.

Com tal direcionamento, escolhemos o livro TATU-BALÃO, de Sônia Barros (2014) e ilustração de Simone Matias, como ponto de partida para o planejamento da intervenção. Na narrativa desta literatura, o tatu-bola sonhava em voar como um balão. Após muitas tentativas que não o permitiram voar, conheceu Damião, um menino que empinava pipas e o levou, agarrado às rabiolas, para conhecer o mundo e realizar seu sonho de voar.

Assim, primeiro realizamos a contação da história e depois a apresentação e identificação de quais figuras geométricas eram conhecidas pelos alunos, fizemos perguntas norteadoras para que as crianças identificassem as figuras geométricas da história. Este momento é importante e necessário, uma vez que é nele que identificamos os conhecimentos já adquiridos pelos alunos, principalmente, por se tratar de uma intervenção de estágio, ou seja, não conhecemos a fundo todos os alunos.

A partir desse cenário, problematizamos qual o objeto que permitiu ao tatu realizar seu sonho de voar. As crianças responderam a pipa e começamos a questionar as vivências que tinham com esse brinquedo. Após o relato, levamos as crianças a observarem como as pipas são compostas e a reconhecer as características geométricas das formas e figuras presentes nelas.

Distribuímos a cada aluno um Tangram para que explorassem o quebra-cabeça. Ao manipularem as peças, as crianças começaram a criar imagens, desenhos e outras formas, explorando a criatividade. A oportunidade de trabalhar a matemática com o jogo é uma forma da criança explorar os sentidos, as sensações, como o tato e visão, estabelecendo sentido e significado a elas. Moura *et al.* (2023, p. 14) elucidam que “o conhecimento matemático é apropriado pela criança no ato de produzir para si mesma os significados desse conhecimento

no compartilhamento de ações com os outros em atividades intencionalmente organizadas para esse fim”. Após o momento exploratório, entregamos um gabarito do quadrado, que consiste no desafio original do jogo.

As crianças manipularam as peças e tentaram cobrir os espaços contornos para compor o quadrado. No entanto, não evidenciaram características de cada forma geométrica, o que nos levou a problematizar tais conceitos. Comparamos o quadrado com o paralelogramo e os diferentes triângulos, chamando atenção para suas regularidades. Assim, após a explicação e discussão os alunos voltaram ao gabarito do quadrado e tentaram compô-lo, conseguindo com mais sucesso cobrir os contornos do Tangram, como mostra a Figura 1.

Figura 1 – Gabarito do quadrado montado com peças do Tangram.

Fonte: Os autores (2025).

Ao montarem o quadrado continuamos os desafios, propondo novos gabaritos com outras composições. As crianças foram reconhecendo como as formas e figuras geométricas eram compostas, e por meio da brincadeira sobrepuseram as peças do Tangram sobre os desenhos (gabaritos).

Com os gabaritos (Figura 2), os alunos realizavam a ação de colocar as peças equivalentes às que eram expostas no desenho, de forma a possibilitar o desenvolvimento da habilidade de equivalência por movimento do tipo translação, descrita por Lorenzato (2011, p. 49), quando há a “percepção de equivalência de forma entre duas figuras”, no caso da translação as figuras têm uma mesma direção.

Figura 2 – Gabarito da representação do animal tatu colada no quadro.

Fonte: Os autores (2025).

As crianças cobriram as formas propostas, com as peças do Tangram, sendo instigadas a pensar sobre a decomposição do campo, nexos conceituais internos elencados por Sousa (2014), em que a criança percebe “que os contornos que cria, ainda podem ser modificados a qualquer momento” e além disso “[...] constatam que não há o fixo, o pronto e o acabado. As formas geométricas podem ser criadas e recriadas [...]” (p. 63). Dessa forma, ela observa toda a junção das figuras geométricas que juntas formam uma imagem, a qual pode ser pensada de diferentes possibilidades.

No momento em que as crianças percebiam o que era o desenho elas respondiam rapidamente e o reproduziam do mesmo modo, todas empolgadas e cada vez querendo realizar mais tarefas. O trabalho com a coordenação visual-motora dos alunos foi essencial, a “habilidade de olhar e “fazer” ao mesmo tempo” (Lorenzato, 2011, p. 48), a qual auxilia no desenvolvimento da percepção matemática da criança (Figura 3).

Figura 3 – Reprodução da imagem do tatu de um aluno.

Fonte: Os autores (2025).

Algumas crianças sentiram dificuldade em reproduzir a montagem apenas pelo reconhecimento visual, sendo preciso uma intervenção mais próxima a elas, auxiliando a reconhecer as características de cada forma, passando a mão sobre os contornos e depois sobrepondo-as nos gabaritos, desenvolvendo a equivalência por movimento de translação.

Por fim, buscamos que os alunos, mediante nossas orientações, relacionassem as figuras geométricas a objetos que estavam na sala ou que eles já tinham visto em outros espaços, estabelecendo uma comparação entre objetos, seja pela observação das semelhanças ou diferenças. No momento em que os alunos lembravam de objetos presentes nas suas casas ou em outros espaços, lançavam mão da memória visual e resgatavam a imagem mental, mesmo sem vê-los.

Desse modo, após o relato apresentado, reafirmamos a possibilidade de trabalhar a matemática na Educação Infantil, tendo o lúdico como uma ação de ensino. Ao brincar com as peças do Tangram, as crianças sentiram a necessidade de observar e explorar as figuras geométricas presentes, explorando suas regularidades. A linguagem matemática foi potencializada e reconhecer as formas e figuras geométricas foi uma ação com mais sentido e significado aos alunos.

Considerações finais

O trabalho da linguagem matemática com crianças de quatro a cinco anos, pautado na Teoria Histórico-Cultural, fez com que nós, como futuras professoras, percebêssemos que é possível ensinar conceitos matemáticos por meio do lúdico. Assegurar o direito de brincar das crianças é tão importante quanto assegurar, também, o direito de aprender. Para isso, foi preciso planejar um plano de aula, considerando quem é nosso sujeito, o conteúdo a ser ensinado e a forma mais adequada de promovê-lo.

Empregamos, em nossa regência, o quebra-cabeça Tangram e com ele exploramos com as crianças, por meio dos nexos conceituais internos de construção e desconstrução, a observação, a manipulação e a criação de figuras, a identificação de diferentes características e as propriedades que definem formas e figuras geométricas. Os diálogos e as mediações das professoras com os alunos permitiram reconhecer as manifestações de aprendizagem dos alunos.

Assim, como pesquisadores e professores defendemos que o ensino deve ser planejado na direção da promoção do desenvolvimento da criança, para isso, sendo indispensáveis os espaços de formação continuada e professores bem formados para orientar os trabalhos. Aproveitamos para apontar a necessidade de que se ampliem esses espaços formativos como o estágio, se objetivamos a construção de uma educação de maior qualidade e socialmente referenciada a todas as pessoas.

Ao final desse relato, podemos evidenciar que desenvolver a linguagem matemática por meio do lúdico é necessário e exige o domínio de conhecimentos e princípios teórico-práticos pelo professor. Assegurar esse domínio é uma forma de instrumentalizarmos as ações docentes para potencializar o desenvolvimento intelectual das crianças na Educação Infantil.

Como buscamos demonstrar, esse processo envolve a compreensão de quem é o **sujeito** da aprendizagem e suas especificidades, com base em uma teoria da aprendizagem – no nosso caso, a Teoria Histórico-Cultural. Incluímos o estudo e a apropriação do **conteúdo** que se objetiva ensinar. Reforçamos à escola a escolha do conhecimento teórico apoiada nos nexos internos, visando a formação do pensamento teórico dos estudantes. Além disso, consideramos a **forma**, neste caso, adotamos o lúdico, reconhecendo quem é o sujeito da aprendizagem e as possibilidades de inserção do conteúdo no repertório da brincadeira, sem nos limitarmos aos aspectos externos.

Referências

BARROS, S. **Tatu-balão**. Belo Horizonte: Aletria, 2014. Literatura infanto-juvenil brasileira.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC): educação é a base**. Brasília, DF: MEC/CONSED/UNDIME, 2018.

CASCAVEL, P. R. **Currículo para rede pública municipal de ensino de Cascavel: volume I: educação infantil**. Cascavel: SEMED, 2020.

CASTRO, J. F.; SANTOS, E. A.; ARRAIS, L. F. L. Percepção matemática na educação infantil: Contribuições para a prática educativa. **Revista Contexto & Educação**, v.38, n.120, p. e12461, 2023. DOI: <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2023.120.12461>

ELKONIN, D. **Psicologia do jogo**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

FERRO, L. L. S. **A organização do ensino na educação infantil como atividade:** um estudo a partir dos conceitos matemáticos. 2023. 255 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2023.

LAJOLO, M.; ZILBERMAN, R. **A literatura Infantil Brasileira História e outras Histórias.** 6 ed. São Paulo: Ática, 2007.

LAZARETTI, L. M. Didática e Educação Infantil: princípios para o ensino desenvolvente. **Obutchénie. Revista de Didática e Psicologia Pedagógica**, v.6, n.3, p.721-734, 2022. DOI: 10.14393/OBV6n3.a2022-67175. DOI: <https://orcid.org/0000-0003-3878-8158>

LORENZATO, S. **Educação infantil e percepção matemática.** 3 ed. Campinas: Autores Associados, 2011.

LURIA, A. R. Percepção. In: LURIA, A. R. **Desenvolvimento cognitivo.** São Paulo: Ícone, p. 37-63, 1990.

MARTINS, L. M. A brincadeira de papéis sociais e a formação da personalidade. In.: ARCE, A.; DUARTE, N. (orgs). **Brincadeira de papéis sociais na educação infantil:** as contribuições de Vigotski, Leontiev e Elkonin. São Paulo: Xamã, 2006.

MOURA, M. O.; MOURA, A. R. L.; ROCHA, C. H. S.; SILVA, S. S. **Controle da variação de quantidades:** Iniciação à linguagem numérica. São Paulo: FEUSP, 2023. DOI: <https://doi.org/10.11606/9786587047447>

MOURA, M. O. Educar con las matemáticas: saber específico y saber pedagógico. **Revista Educación y Pedagogía**, v.23, n.59, p.47-57, 2011. Disponível em: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeypp/article/view/8691>

PASQUALINI, J. C. O papel do professor e do ensino na educação infantil: a perspectiva de Vigotski, Leontiev e Elkonin. In: MARTINS, LM.; DUARTE, N. (orgs). **Formação de professores:** limites contemporâneos e alternativas necessárias. São Paulo: Editora UNESP / Cultura Acadêmica, 2010. p.161-191

SANTOS, E. A. **Tarefas escolares e as operações racionais: um estudo sobre a organização do ensino de matemática.** 2023. 153 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2020.

SANTOS, E. A. A significação da atividade pedagógica no estágio curricular supervisionado em instituições não-escolares. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e16345, 2023. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/16345>

SOUSA, M. C. A Linguagem Matemática e a Criança Pequena. In: ARCE, A. (Org.). **O trabalho pedagógico com crianças de até três anos.** Campinas: Alínea, 2014. p.57-78

VYGOTSKY, L. S. **A Formação Social da Mente.** São Paulo: Martins Fontes, 1984.

VIGOTSKY, L. S. **Pensamento e Linguagem.** São Paulo: Martins Fontes, 1991.

WINKLER, I. G. R.; LACANALLO ARRAIS, L. F. É necessário ensinar matemática na educação infantil? Uma análise sobre os cadernos dos escolares. **Humanidades & Inovação**, v. 6, n. 15, p. 362-376, 2019. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/1537>